

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ДЕМИДОВА Е.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела
ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье представлена концепция совершенствования организационно-экономического механизма формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования, позволяющая с помощью определённых целей, задач, принципов, методов повысить уровень инвестиционного климата субъектов хозяйствования. Разработанный организационно-экономический механизм формирования инвестиционного климата представлен как совокупность элементов, предопределяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему.

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционные ресурсы, инвестиционная политика, активизация инвестиционного потенциала, организационно-экономический механизм формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования

THE CONCEPT OF IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE FORMATION OF THE INVESTMENT CLIMATE OF BUSINESS ENTITIES

DEMIDOVA E.N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Finance and Banking
FSBEI HE «DONGU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article presents the concept of improving the organizational and economic mechanism for the formation of the investment climate of business entities, which allows using certain goals, objectives, principles, methods to increase the level of the investment climate of business entities. The developed

organizational and economic mechanism for the formation of the investment climate is presented as a set of elements that determine the attractiveness and expediency of investing in a particular economic system.

Keywords: investment climate, investment resources, investment policy, activation of investment potential, organizational and economic mechanism of formation of the investment climate of business entities

Постановка задачи. В современных условиях формирование инвестиционного климата является ключевым механизмом долгосрочного развития субъектов хозяйствования. Для того чтобы сформировать стабильный и объёмный приток инвестиций необходимо сформировать такие условия, чтобы субъект инвестиций был уверен в возвратности и прибыльности своих вложений. Инвестиционные ресурсы ограничены и удовлетворить всю имеющуюся потребность в них практически невозможно, поэтому необходимо предложить механизм формирования благоприятного инвестиционного климата, который позволит не только нарастить прибыль, но и минимизировать риски.

Анализ последних исследований и публикаций. Методологическое значение для исследования проблем организационно-экономического механизма формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования имеют труды таких учёных, как Н. В. Васильева, Ю. А. Тихомиров, В. И. Смирнов, О. Е. Кутафин, Э. Макварт, А. В. Толкушкин и других специалистов зарубежной и отечественной науки.

Актуальность. Инвестиционная деятельность осуществляется в условиях высокой неопределённости. Так, основные средства, имеющиеся у субъектов хозяйствования, зачастую не направляются на долгосрочные инвестиции, особенно в области материального производства, так как требуют значительного количества времени для окупаемости. Вместо этого субъекты хозяйствования в основном ориентируются на сферу обращения, включая спекулятивные операции, а также вкладывают существенные ресурсы в потребление. Для привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов субъект хозяйствования должен располагать благоприятным уровнем инвестиционного климата. Менеджмент большинства субъектов хозяйствования не осознаёт значимость повышения инвестиционного климата и не занимается в полной мере вопросами разработки методики анализа и оценки, изучением его повышения. Такой подход является

большим упущением, ведь во многом потенциальный рост и будущее развитие субъектов хозяйствования напрямую зависит от уровня инвестиционного климата.

Цель статьи – определение принципиальных подходов при разработке организационно-экономического механизма формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования, а также понимание механизма действия этого процесса с точки зрения достижения поставленных целей.

Изложение основного материала исследования. Инвестиционный климат субъектов хозяйствования – это обобщённая характеристика совокупности социальных, организационно-экономических, правовых, политических, социокультурных предпосылок, предопределяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему. Определяющим фактором инвестиционной деятельности, успех которой напрямую влияет на инвестиционный климат субъектов хозяйствования, формируется и реализуется посредством реализации его инвестиционного курса.

В современной научной литературе представлено большое количество интерпретаций понятия «инвестиционная политика». Это обусловлено тем, что авторы, анализируя содержание данного термина, рассматривают различные аспекты этой категории, что связано с присутствием разного рода целей, задач, а также особенностей осуществления инвестиционной деятельности субъектами хозяйствования.

Инвестиционная политика – это совокупность долгосрочных целей, которые хозяйствующие субъекты ставят перед собой, а также определяют меры для достижения максимальной прибыльности инвестиций. Так как уровень инвестиционного климата является результатом инвестиционной политики, то нужно понимать, что для определения наилучшего варианта развития и эффективного формирования инвестиционной политики необходимо уметь определять текущее состояние инвестиционного климата субъектов хозяйствования [1]. Одним из этапов подготовки к формированию инвестиционной политики должно быть исследование и оценка инвестиционного климата субъектов хозяйствования, которая поможет определить основные факторы формирования инвестиционной политики субъектов хозяйствования. Взаимосвязь оценки инвестиционной

привлекательности субъектов хозяйствования с формированием инвестиционной политики представлена на рис. 1.

Рис. 1. Взаимосвязь формирования инвестиционной политики с оценкой инвестиционного климата субъектов хозяйствования [2]

Как уже было отмечено ранее, инвестиционная политика играет основную роль в повышении уровня инвестиционного климата субъектов хозяйствования, которая заключается в следующем:

- обеспечение механизма реализации долгосрочных и общих инвестиционных целей предстоящего экономического и социального развития субъекта хозяйствования в целом и отдельных его структурных единиц;

- оценка возможностей субъекта хозяйствования для обеспечения максимального использования внутреннего инвестиционного потенциала, а также активное маневрирование инвестиционными ресурсами при внедрении проектов;

- гарантирование оперативной реализации новых перспективных инвестиционных возможностей, возникающих в процессе динамических изменений факторов внешней инвестиционной среды;

- учёт возможных вариаций развития неконтролируемых субъектом хозяйствования факторов внешней инвестиционной

среды и сведение к минимуму возникающих финансовых рисков;

- отражение сравнительной характеристики субъектов хозяйствования в инвестиционной деятельности при сопоставлении с конкурентами;

- обеспечение чёткой взаимосвязи стратегического, текущего и оперативного управления инвестиционной деятельностью субъектов хозяйствования;

- внедрение соответствующей программы организационного поведения в рамках реализации наиболее важных стратегических инвестиционных решений [3].

Организационный-экономический механизм формирования инвестиционного климата отражает совокупность элементов, которые определяют привлекательность и целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему.

Основной целью при этом является создание оптимальных условий для активизации инвестиционного климата, которая достигается посредством решения следующих задач:

- увеличение прибыли от реализации инвестиционных проектов;

- увеличение объёмов производства с учётом спроса на определённый товар или услуги;

- увеличение доли рынка;

- улучшение благосостояния инвестора;

- улучшение конкурентной способности субъектов хозяйствования;

- диверсификация вследствие освоения новых областей бизнеса;

- увеличение экономической, социальной, производственной и др. эффективностей субъектов хозяйствования.

При разработке концепции (рис. 2) организационно-экономического механизма формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования необходимо руководствоваться определёнными принципами. Данные принципы были сформированы на основе анализа приоритетов государственной инвестиционной политики РФ и деятельности региональных органов власти в области построения инвестиционных стратегий.

Рис. 2 Концепция организационно-экономического механизма формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования

Целенаправленность, связанная с формированием инвестиционного климата субъектов хозяйствования. Реализация этого принципа позволяет инвестору осуществлять комплексный контроль над целевым использованием и эффективностью собственных вложений. Прежде чем вложить значительные средства в реструктуризацию объекта, инвестор должен вначале инвестировать небольшие суммы в разработку и осуществление стратегии деятельности субъектов хозяйствования. Это позволит ему создать и настроить эффективные механизмы контроля, чтобы финансовая политика полностью соответствовала принятой стратегии.

1. Инвестор осуществляет целенаправленное распределение ресурсов, обеспечивая прозрачность финансовой деятельности и устанавливая тем самым необходимый контроль над надёжностью вложений. Наконец, целенаправленно воздействуя на то, чтобы организационная структура соответствовала принятой стратегии деятельности субъектов хозяйствования, а расстановка руководителей осуществлялась в соответствии с их управленческими способностями, инвестор повышает надёжность процесса формирования стратегии инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования.

Принцип прибыльности от инвестиционной деятельности, то есть стабильное превышение доходов над расходами является основным принципом организационно-экономического механизма формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования. Прибыль является главной финансовой категорией на уровне хозяйствующих субъектов, так как отражает позитивный характер эффективности производственной и финансово-инвестиционной деятельности.

3. Принцип эффективности управления инвестиционной деятельностью субъектов хозяйствования. В соответствии с данным принципом, необходимо различать, в зависимости от объекта инвестирования, управление формированием реальных инвестиционных проектов и управление формированием инвестиционного финансового портфеля. В соответствии с инвестиционной стратегией субъектов хозяйствования, в разрезе указанных направлений инвестирования, определяются специфические методы оценки эффективности управления реальными и финансовыми инвестициями.

4. Принцип рациональности размещения собственных и

привлечённых финансовых ресурсов предусматривает определение общей потребности в капитале для финансирования формируемых активов субъектов хозяйствования, оптимизацию структуры капитала в целях обеспечения наиболее эффективного его использования, разработку системы мероприятий по рефинансированию капитала в наиболее эффективные виды активов.

5. Принцип финансовой независимости состоит в том, что руководители и менеджеры субъектов хозяйствования должны заботиться о недопущении привлечения финансовых ресурсов в размерах, которые превышают его собственные финансовые ресурсы.

6. Динамичность организационно-экономического механизма формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования. Организационно-экономический механизм формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования определяется как факторами внешней инвестиционной среды, так и непосредственно внутренними факторами субъектов хозяйствования. Управленческие решения, принятые на основе учёта влияния только внешних или только внутренних факторов, характеризуются недостаточной системностью, что, в свою очередь, может привести к ошибочно принятым инвестиционным решениям. Поэтому стратегические управленческие решения должны быть выверенными и эффективными, учитывать особенности развития, возможности и угрозы со стороны внутренней и внешней инвестиционной среды;

7. Комплексность организационно-экономического механизма формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования. Реализация этого принципа осуществляется через многоаспектность направлений организационно-экономического механизма формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования, введением многомерных категорий, позволяющих одновременно оценивать происходящие изменения во многих направлениях.

8. Научно-аналитическое предвидение организационно-экономического механизма формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования. Этот принцип указывает на то, что для разработки организационно-экономического механизма формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования

недостаточно одних лишь субъективных ожиданий как со стороны инвестора, так и со стороны субъектов хозяйствования. Необходим научный анализ общей ситуации в области управления инвестиционной деятельностью субъектов хозяйствования и динамики её изменения. Выверенные, хорошо обоснованные варианты стратегии могут быть разнообразны лишь на базе тщательного научного анализа с выявлением основных факторов, определяющих развитие процесса формирования стратегии инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования и механизмов, способных оказать на данный процесс существенное влияние.

Все вышеперечисленные принципы являются своего рода сводом законов, руководство которыми позволяет более эффективно определить границы механизма и структуру составляющих его элементов. Они также способствуют определению направлений и приоритетов в организации деятельности по формированию благоприятного инвестиционного климата у субъектов хозяйствования.

Формирование благоприятного инвестиционного климата субъекта хозяйствования предусматривает прохождение следующих этапов:

обязательный анализ соотношения внешних и внутренних источников финансирования инвестиций, сложившихся на предприятии в предыдущем периоде, а также стоимости привлечения капитала за счёт различных источников;

осуществление оценки достаточности собственных инвестиционных ресурсов, сформированных субъектом хозяйствования;

исследование динамики и соотношения общих объёмов и форм привлечения заёмных инвестиционных ресурсов в рассматриваемом, предшествующем периодах и на долгосрочную перспективу;

анализ эффективности использования заёмных источников финансирования инвестиций в целом.

Внутренние источники формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования по сравнению с внешними источниками характеризуются простотой и скоростью привлечения инвестиционных ресурсов, высокой отдачей по критерию нормы доходности капитала, так как не требуют выплаты ссудного

процента. Использование собственных ресурсов существенно снижает риск неплатёжеспособности и банкротства, и при этом управление вполне сохраняется в руках его владельцев. Недостаточность внешнего контроля эффективности использования собственных инвестиционных ресурсов при неквалифицированном управлении ими может привести к тяжёлым финансовым последствиям для субъектов хозяйствования.

Внешние источники формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования имеют по сравнению с внутренними источниками такие положительные характеристики, как высокий объём возможного привлечения инвестиционных ресурсов, жёсткий внешний контроль над их использованием и реализацией внутренних резервов.

В качестве критериев оптимизации организационно-экономического механизма формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования могут использоваться: максимизация прибыли от ведения инвестиционных операций; максимизации эффекта от использования нетрадиционных собственных финансово-инвестиционных ресурсов; минимизация стоимости заёмных и привлечённых источников финансирования; минимизация финансовых и инвестиционных рисков.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Синтез инструментов представленного механизма позволит создать гибкую систему формирования инвестиционного климата субъектов хозяйствования, что обеспечит устойчивый экономический рост на основе расширенного воспроизводства научно-технического, природного, экономического и социального потенциалов в условиях нехватки внутренних инвестиционных ресурсов.

Определяющим фактором инвестиционной деятельности, успех которой напрямую влияет на инвестиционный климат субъектов хозяйствования, выступает формирование и реализация его инвестиционной политики как элемента организационно-экономического механизма инвестиционного климата. Таким образом, представленный организационно-экономический механизм инвестиционного климата субъектов хозяйствования – это совокупность принципов, целей, задач, инструментов и методов по совершенствованию и развитию инвестиционной деятельности в целом.

Список использованных источников

1. Синявин, В. Ю. Формирование теоретико-методологических основ исследования инвестиционной политики / В. Ю. Синявин, В. А. Скворцова, С.В. Тактарова. – Текст : непосредственный // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2022. – № 2 (62). – С. 192-199.
2. Огородников, П. И. Сравнительный анализ методик оценки инвестиционной привлекательности отдельных экономических систем / П. И. Огородников, О. Б. Матвеева, И. В. Крючкова, В. Ю. Чиркова. – Текст : непосредственный // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3. – С. 194-196.
3. Васильева, Н. В. Инвестиции: путь к эффективности / Н. В. Васильева, Е. П. Доманевская, С. А. Кирсанов. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2014. – 213 с. – Текст : непосредственный.
4. Ендовицкий, Д. А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика / Д. А. Ендовицкий. – Москва : Финансы и статистика, 2017. – 400 с. – Текст : непосредственный.

УДК 005.93

DOI

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ АУДИТА ПЕРСОНАЛА

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье осуществлено обобщение основных задач, требований и показателей планирования аудита персонала предприятий. Исследованы основные составляющие технологии организации проведения аудита персонала. Обобщена последовательность этапов, совокупность заданий, процедуры проведения аудита персонала в определённых подсистемах социально-трудовой сферы. Выделены и охарактеризованы основные этапы организации аудита персонала.